

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xayriddin Sultonning qahramon yaratish mahorati

Shohsanam Tursunova

SamDU Urgut filiali o'qituvchisi

Annotatsiya:

Mazkur maqola XX asr ikkinchi yarmida o'zbek adabiyotida hikoya janri rivojiga salmoqli hissa qo'shgan ijodkor Xayriddin Sultonovning qahramon yaratish mahoratiga bag'ishlangan bo'lib, unda yozuvchining o'ziga xos individual qarashlari an'ana va novatorlik asosida tadqiq etilgan. Yozuvchining ijodi va asarlari poetikasi hamda hikoyalaridagi tasvir, ifoda va qahramonlarni yaratishdagi individual uslubi muallif meni asosida o'rganilgan. Shu bilan bir qatorda shoir ijodidagi o'ziga xos samimiyat va qahramonlar nutqidagi individualliklarga ahamiyat qaratilib, bu xususiyat nosir ruhiyati bilan bog'liq holda tasvirlanganligini dalillangan.

Annotation:

The skill of creating a hero of Khayriddin Sultanov, a creator who made a significant contribution to the development of the narrative genre in Uzbek literature in the second half of the 20th century, and the unique individual views of the writer are explored based on tradition and innovation. Poetics of the writer's works and works, as well as the individual style of creating images, expressions and characters in his stories, are studied based on the author's opinion. At the same time, special sincerity in the poet's work and individuality in the speech of the

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

characters are emphasized, and it is proved that this feature is described in connection with the psyche of the prose writer.

Аннотация

Данная статья посвящена мастерству создания героя Хайриiddина Султанова, творца, внесшего значительный вклад в развитие жанра повествования в узбекской литературе второй половины XX века, а также уникальным индивидуальным взглядам писателя. исследуются на основе традиций и инноваций. На основе авторского мнения изучается поэтика произведений и произведений писателя, а также индивидуальная манера создания образов, выражений и персонажей в его рассказах. При этом подчеркивается особая искренность в творчестве поэта и индивидуальность в речи персонажей, а также доказывається, что эта особенность описывается в связи с психикой прозаика.

Kalit so`zlar: hikoyachilik; janrlar poetikasi; xarakter; mahorat; uslub; konsepsiya; qahramon yaratish; obrazlar mohiyati; hayotiylik; real voqelik, badiiy ifoda

Keywords: storytelling; poetics of genres; character; skill; style; conception; create a character; the essence of images; vitality; real reality, artistic expression

Ключевые слова: повествование; поэтика жанров; персонаж; навык; стиль; зачатие; создать героя; суть образов; жизнеспособность; реальная реальность, художественное выражение

80-yillar badiiy adabiyoti uchun xarakterli xususiyatlar «asarlarda gumanistik

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589>

pafos doirasining kengayishi, inson konsepsiyasining chuqurlashuvi, insonni tushunish teranlashib borayotgani, inson shaxsi, tabiati va qalbining murakkab, sirli-sehrli tomonlarini anglashga, kashf etishga intilish ortayotgani» bilan belgilanadi. Shu ma'noda X.Sulton ham xarakter yaratar ekan, inson qalbini bor murakkabliklari, nozikliklari bilan (A.Chexovning Olenkasi singari) aks ettirishga intiladi.

Adabiyotshunos U.Normatov ta'kidlaganidek, bir vaqtlar nazardan chetda qolgan, aslida esa asrash, ardoqlashga munosib odat va tamoyillarimizni ko'z-ko'z qilishga, shu tamoyillarimizni o'zida mujassam etuvchi kishilar obrazlarini adabiyotga olib kirishga mayl ortdi. Xususan, yozuvchi X.Sulton asarlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, u o'z hikoyalarida bir toifa qahramonlar yaratdiki, ular tabiatida ana shu sifatlarni kuzatish mumkin. Ularning bugungi shiddatli hayotni anglashi, unga ko'nikishi qiyin kechadi. Chunonchi, «G'ulomgardish» hikoyasidagi Sanoqul bobo, «Bir oqshom ertagi»dagi Qori, «Do'stim Esonboy»dagi Esonboy obrazlari xarakter xususiyatlari bilan mumtoz shoirimiz Abdulla Oripovning «Noma'lum odam» she'ri qahramonini esga soladi.

Ma'lumki, rus adabiyotida «kichkina odam» («malenkiy chelovek») degan tushuncha bor. Yuqoridagi obrazlar ham aslida «kichkina odam», jamiyat uchun «ortiqcha»dek. Ularning har biri go'yoki kechagi hayot, kechagi mezonlar bilan bugungi hayot va taraqqiyotga baho bermoqchi bo'ladi. Bunday obrazlar mohiyatini adabiyotshunos Murtazo Qarshiboy «Noma'lum odam kim edi» maqolasida atroflicha ochib bergan.

«G'ulomgardish» hikoyasi qahramoni Sanoqul bobo davri o'tganini, boshqa zamonlar kelganini sira tan olishni xohlamaydi, o'tmish haqida gapirganida,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

«Kechagina bo‘lgan gaplar-da bari, to‘ram», deydi. Hamqishloqlari ham uni tentak hisoblaydi: Dadamatov otasidan Sanoqul bobo to‘g‘risida so‘raganida, «Qaysi Sano? Sano tentakmi?» deydi chol. Sanoqul boboning ota-bobolari bir vaqtlar Dadamatovning ota-bobolariga qaram bo‘lgan. Yillar o‘tsa-da, Sanoqul boboning ongida ana shu qullik hissi saqlanib qolgan. Boboning Dadamatovni ko‘rganida qo‘l qovushtirib salom berishi, «to‘ram-to‘ram»lab hol-ahvol so‘raganida xokisor termilishlari, uning ongida hanuz ota-bobolariga xos mutelik, yangi zamon ko‘tarmaydigan aqidalar saqlanib qolganini ko‘rsatadi. Yangi zamon odami bo‘lgani uchun Dadamatovga boboning «iltifot»lari xush kelmaydi. U choldan «to‘ram» demay, ismini aytishini yoki «o‘g‘lim» deyishini so‘raydi. Ammo Sanoqul bobo bunga aslo ko‘nmaydi, uning aytishicha, «ayb bo‘ladi», «Qozi boboning arvohi-chi?!» Shu tariqa Dadamatovning bobosi o‘tmishda kim bo‘lganini esga soladi. O‘tmishidan uzilib qolgan, uni eslashdan ham cho‘chiydigan Dadamatov uchun esa bu yana bir zarba...

Xullas, Sanoqul bobo shunday qaysar, e‘tiqodini o‘zgartirmaydiganlar toifasidan. U bir zamonlar o‘zi qarol bo‘lgan Dadamatov qoziga sadoqati boqiyiligi sabab «to‘ra»sining hatto ko‘rmagan nabirasini ham «to‘ram»lab ardoqlaydi, shu yo‘sin e‘tiqodini namoyish qiladi. Buni u hech bir ta‘masiz, soddadillik bilan ado etadi. U ota-bobolari ruhidan, o‘tmish tuyg‘usidan, tarixiy xotiradan uzilmagan. Shu jihati bilan Dadamatovdan ustun turadi.

Sanoqul boboning gap-so‘zlari, qiliqlari bir qarashda beixtiyor kulgi uyg‘otishi mumkin. Lekin yozuvchi bu obraz orqali avlodlar va ajdodlar o‘rtasidagi vorisiylik barham topib borayotgani, zamon kishilari o‘z tarixi va milliy an‘analaridan uzoqlashib ketayotganiga e‘tiborni qaratadi. Sanoqul bobo va Dadamatov timsolida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

butun bir avlod fojiasini tasvirlaydi.

X.Sultonning ayrim qahramonlari o'zini himoya etolmaydigan, bunga hatto ehtiyoj ham sezmaydigan, nihoyat darajada xokisor odamlar. Bu kabi obrazlar yaratish orqali har qanday odam e'tiborga loyiq ekani, asar qahramoni bo'la olishi isbotlanadi. «Bir oqshom ertagi»da hatto asl ismini hech kim bilmaydigan, ko'pchilik orqavarotdan «Ko'r Qori» deb atasa ham, «ko'cha-ko'yda tuproqqa qorishib yuradigan ishtonchan go'daklar ortidan: «Qoraka, Qoraka, bugun kino qanaqa?» deya mazax qilib qochishsa ham xafa bo'lmay, kulib qo'yaqoladigan beozor odam obrazi yaratilgan. Qorini tasvirlar ekan, yozuvchi insonning tashqi qiyofasidan ko'ra ichki olami tasviriga ko'proq o'rin berib, uning qalbida o'zgacha dunyo yashayotganini ko'rsatishga harakat qiladi.

Qorining portreti quyidagicha tasvirlanadi: «Xullas, past bo'yli, ozg'in yelkalari turtib chiqqan, yuzi irg'ay hassasidek cho'tir bu kishi barchaga barobar beozor ermak — «Qori aka», vassalom. Ko'z o'rnida — tuksiz qoshlar tagida yiltiraydigan ikkita ko'kimtir soqqa; egnida qishin-yozin qora trinkadan kamzulshim; oyog'ida ukasi bir zamonda harbiydan kiyib qaytgan qo'pol botinka; labida — ...qo'shiq!» Bu obrazli tasvir, ayniqsa, «labida qo'shiq» iborasi ko'z o'ngimizda Qorining qiyofasini aniq jonlantiradi. Bir zamonlar qishloq sho'rosining raisi uni idorasiga chaqirib: «Qori, pensadaman, deb uzun kekirib yotavermang, miltiqning o'qidek ovozingiz bor ekan, yurtning xizmatini qilib turing, kam bo'lmaysiz», deganidan buyon hech kim chaqirmasa ham to'ylarga borib qo'shiq aytishi uning juda sodda, omi odam ekanidan dalolat beradi.

Qorini to'ylarda ochiq mazax qilishsa ham, «mahalliy xushovoz xonanda», «Yashang, Qora aka, sizdan boshqa hech kim o'lmasin!», «Og'zini qara, og'zini!

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xuddi kolxozning bog'iga o'xshaydi, vah-ha-ha!», «E, jo'natvor, to'rtta qatlamasini berib!» deya kamsitishsa ham u birovdan ranjimaydi, odamlar orasida bo'lishni xohlaydi.

Qori obrazi bir qarashda bechora, uvolgina odam kishida achinish, rahm-shafqat uyg'otsa-da, uning o'z ma'naviy boyligi — nozik ko'ngli bor. Shu jihatdan u to'ydagi mast-alast, o'zligini unutgan manqurtsifat yoshlardan ustun turadi. Garchi u ko'r-ojiz bo'lsa ham, qalb ko'zi ochiq, go'zallikni his qila oladi, qadr-qiyamatini biladi.

Adibning yuqorida tilga olingan «Do'stim Esonboy» hikoyasi sof hikoya-xarakter yo'nalishidagi asardir. Unda asosiy e'tibor Esonboy xarakterini chizishga qaratilgan. Esonboy soddaligi, samimiyligi bilan ko'ngilga qandaydir bir iliqlik olib kiradi. Uning xarakteri muayyan bir vaqtda, holatda, atrofida qilarga munosabatida, muammolarga duch kelganida o'zini tutishi orqali oydinlashadi. Esonboy — oddiy, kamsuqum, soddadil, yuvosh odam. Shunga qaramay, do'stlari muammoyu mojarolarini hal etishda ko'pincha unga murojaat qilishadi va u bu ishni uddalaydi. Esonboy har qanday vaziyatda ham og'ir-bosiqlik bilan ish tutadi. Hatto o'zini ranjitganlarga ham qattiq gapirmaydi. Esonboy «hammamiz bir odam» degan gapni ko'p qaytaradi. Birgina mana shu gapni uning qanday odam ekanini, xarakterini aniq ifodalaydi. Esonboy bu gapni anchayin aytib qo'yaqolmaydi, aslida ham u hammani teng ko'radi. Deyarli hayotiy e'tiqodiga aylangan bu narsa Esonboyning ma'nan baquvvatligidan darak beradi. O'zining muammoyu tashvishlari bo'laturib boshqalarning tashvishini chekadi (do'stining yo'qolgan telegrammasi topilgan-topilmaganini so'rash uchun atay uning ishxonasiga kirishi, Bodomtepaga, generalnikiga Ilhom akaning «Volga»sini plani

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

to'lmagani uchun! — kira qilib borishi kabi). Bunday odamlar gap-so'zi, o'zini tutishi, goho sodda-laqmaligi bilan, qisqasi, g'alatiroq fe'l-atvori sababli hayotda ko'p qoqiladi, ba'zan murakkab, ba'zan kulgili vaziyatlarga tushib qoladi. Har uchala hikoya qahramonlari — Sanoqul bobo, Qori va Esonboyning tabiatidagi soddalik, lakalovlik ularni bir-biriga yaqinlashtiradi. Ularni xalq «afandi» deb ataydigan odamlar yoki g'aroyib tabiatli kishilar sirasiga ham kiritish mumkin bo'lsa-da, yozuvchi Said Ahmad ta'kidlaganidek, «Esonboy singari insonlarga ishonish, ularga suyanish» ba'zan zarurat bo'lib qoladi. Shu jihati bilan ham ular milliy qahramonlardir. O'rni kelganda ta'kidlash kerakki, yozuvchi Erkin A'zamning Ramazon («Anoyining jaydari olmasi»), Ko'kaldosh («Bog'bololik Ko'kaldosh») kabi qahramonlari ham shu toifa obrazlardandir.

Kuzatishlarimizdan ma'lum bo'ldiki, yozuvchi odatda qahramonning tashqi qiyofasi — portreti, kiyinishi va yurish-turishiga e'tibor qaratavermaydi, ko'proq uning gap-so'zi, atrofidaqilar bilan munosabat-muomalasi, o'y-fikrlarini tasvirlash orqali xarakter yaratadi. Yozuvchini qahramonning ichki dunyosi, qalbini tahlil etish ko'proq qiziqtiradi.

Ma'lumki, janr tabiatiga ko'ra aksariyat hikoyalarda muayyan bir voqea tasvirlanadi. Undagi qahramon asar boshidayoq shakllanib ulgurgan xarakter bo'lishi mumkin. X.Sulton ayrim hikoyalarda qahramonni asar boshida tayyor xarakter sifatida ko'rsatadi. Ammo keyin ma'lum bir sabab, ta'sir natijasida uning xarakteri dinamik tarzda o'zgarib borishi kuzatiladi. Qahramon ongida ro'y bergan ziddiyatlar oqibatida hikoya so'ngida u mutlaqo teskari evrilib ketishi ham mumkin. Muallif ko'pincha asosiy e'tiborni qahramonning voqea tasvirlanayotgan paytdagi ruhiy olamini tadqiq etishga qaratadi. Buni «Qog'oz gullar»da Omon

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

G'aniyevich, «Yo, Jamshid!»da O'rinboy, «Grajdan mudofaasi»da Hikmat, «Yo'qchilik va to'qchilik»da Rahmatulla kabi qahramonlar timsolida kuzatish mumkin.

Obraz yaratish, uning xarakter belgilarini tasvirlashda ba'zan yozuvchi qahramonning tashqi qiyofasi, ya'ni portretini chizishdan ham foydalanadi. Ma'lumki, portret tasviri orqali personajlarning tashqi qiyofasi, hayotiy qarashlari, tabiatiyu odob-axloqi, yoshi va boshqa xususiyatlari ham oydinlashadi. Ammo, yuqorida zikr etilganidek, adib hech qachon qahramonlari portretini bir boshdan, mukammal tasvirlamaydi. Aksincha, yo'l-yo'lakay matn ichida, o'rni kelganda yo biror vaziyatdagi holatini ifodalay turib qahramon portretini ham uch-to'rt og'iz so'z bilan, ammo aniq chizib ketadi. Masalan, «Nomus» hikoyasi qahramonining holati tasviri orqali uning portreti ham ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi: «Cho'g'i o'chib qolgan muzdek tanchada yonboshlagan ko'yi pinakka ketgan chuvak yuz, mallarang soqol-mo'ylovi anchadan beri kuzalmagan ushoqqina chol cho'chib ko'zini ochdi»

Xulosa tariqasida shuni ta'kidlash kerakki, hikoyachilikdagi ijodiy izlanishlar, tabiiyki, yangi qahramonlarning tug'ilishini ham taqozo etadi. Shu ma'noda, Xayriddin Sulton hikoyalarida har biri o'zicha bir olam bo'lgan qahramonlar anchagina.

Yozuvchining qahramon yaratish borasidagi izlanishlari quyidagi xususiyatlarda ko'rinadi:

— X.Sultonni inson qalbi, ruhiyati, bir so'z bilan ayganda, ichki olami ko'proq qiziqtiradi. U inson qalbining tub-tubidagi ezgulik, poklik va samimiyat tuyg'ularini shoirona bir yo'sinda ifodalashni yoqtiradi. Ba'zan birgina ixcham va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

lo'nda tasvir, kichik detal orqali xarakterni yorqin ochib beradi (masalan, «Olis «Artek» haqida xotiralar» hikoyasida A'lochi bolaning Sabriye xolaga uyidan bo'sh shishaga suv to'ldirib olib chiqib berishi).

— X. Sultonning obraz yaratishda insonga mehri va samimiyati (goh oshkor, goh yashirin bo'lsa-da) mudom aks etib turadi, uning har xarakterdan avvalo o'zi zavqlanishi seziladi. Yozuvchi ijodidagi bu xususiyatlar, bunday ruhiyat A.Qodiriydan ta'sirlanish natijasi ekanini his etish qiyin emas (masalan, Qori, Esonboy, Sanoqul bobo singari qahramonlar obrazi).

— X.Sulton qariyalar obraziga bot-bot murojaat qilishining muhim bir axloqiy jihati bor. Adib hikoyalarida qariyalar hayoti ko'pincha ma'naviy-ma'rifiy ibrat hamda milliylik, vorisiylik, an'ana va qadriyatlar ramzi bo'lib xizmat qiladi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, qariyalar obrazi yaratish borasidagi (hikoya janridagi) izlanishlari samarasi o'laroq X.Sulton ijodida insonning tashqi va ichki dunyosi bor murakkabliklari bilan tasvirlangan yorqin obraz — Adash Karvon kashf etildi.

Umuman olganda, yozuvchi hikoyalarida o'taketgan razil, xudbin kimsalar obrazi deyarli uchramaydi. Bundan, u faqat hayotning ijobiy tomonlarini, yaxshi insonlarnigina tasvirlar ekan, degan fikr kelib chiqmasligi kerak. Buni, avvalo, adib ijodidagi tabiiylik bilan izohlash mumkin. U qahramonlarni real hayotdan tanlab oladi. Inson mukammal etib yaratilmagan. Bir haqiqatni tan olishimiz kerak: hayotda, ayniqsa, xalqimiz orasida bir umr razillik yoki yovuzlik bilan shug'ullanadigan kimsalar deyarli yo'q. Bu hol xalqimiz mentalitetiga yot. Ammo har qanday odam yaxshi xislatlar bilan birga o'ziga yashara kamchiliklardan ham xoli emas. Yoki adashgan, boshi berk ko'chaga kirib qolgan, ko'pchilik nazarida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xudbin bo‘lib ko‘ringan odamda ham qalb, ruhiyat, hech bo‘lmaganda o‘z oilasi, bola-chaqasiga nisbatan mehr bo‘ladi. Masalan, «Yo, Jamshid!» hikoyasida O‘rinboy — adashgan kimsa (qadr-qiyamatiga kuyinadi), «Qog‘oz gullar»dagi Omon G‘aniyevich — qilmishlaridan pushaymon (uni o‘z hayotidan qoniqmaslik, o‘tgan umriga achinish hissi qiynaydi). X.Sulton uchun aynan shu kabi holatlarni tadqiq etish, insonni inson sifatida, xom sut emgan osiy banda sifatida ko‘rsatish xosdir.

Asarga bosh qahramon qilib kimni tanlash yozuvchining inon-ixtiyori, qolaversa, uning badiiy g‘oyasi, niyatiga ham bog‘liq. X.Sulton ba‘zan qahramonlariga xayrixohdek tuyulsa-da, meyorga amal qilishi (yuqorida aytganimiz samimiyat masalasida ham), umuman, qahramonlariga nisbatan munosabatda muvozanatni buzmasligini ta’kidlamoqchimiz.

Shu bois ham uning adabiy qahramonlari, rus yozuvchisi V.Rasputin ta’kidlaganidek, qo‘g‘irchoq kabi jonsiz qiyofalar emas, balki tirik insonlardir .

Atoqli adabiyotshunos Izzat Sulton uslubning o‘ziga xos xususiyatlarini qayd etib, bunday yozgan edi: «Yozuvchi shaxsiyati o‘ziga xos bir qancha xususiyatlarga (masalan, hayotni boshqalar bilmagan yoki kam bilgan tomondan bilishi, o‘quvchini hayajonga soladigan asar yozishning o‘ziga xos usullarini ijod etish va mavjud usullarni mukammallashtira borish kabi) ega bo‘lsagina, asar muvaffaqiyatli chiqadi. Yozuvchi hatto bir asarida qo‘llagan vosita va usullarni boshqa asarlarida ishlatish imkoniyatiga har vaqt ham ega bo‘lavermaydi. Yangi hayotiy material ko‘pincha yangi vositalar topishni zarur qilib qo‘yadi. Shunday sabablarga ko‘ra, badiiy ijod xilma-xil izlanishlar maydonidir» .

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot va zamon. Maqolalar, adabiy o‘ylar, suhbatlar. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. — 1981 yil. — B. 400.
2. Adabiyot nazariyasi. 2 jildlik. Adabiy asar. — Toshkent: «Fan», 1978. 1-jild. — B. 415.
3. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z. –T., “Yangi asr avlodi”, 2006. 16-17-betlar.
4. Sulstonov X. Onamning yurti. T. G.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. 1987. – B. 246
5. Sulstonov X. To‘qchilik va yo‘qchilik. T. Ma‘naviyat. 2000. – B. 188
6. Sulstonov X. Odamlardan tinglab hikoya. T. Ma‘naviyat. 2020
7. Hamdamov Ulug‘bek. “Ozod” romani – o‘zbek adabiyotida yangi hodisa.
8. Muxtor A. Uyqu qochganda... (Tundaliklar), — Toshkent: «Ma‘naviyat», 1997. — B.31.

